

СКРИНИНГ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА ЮНИСЕФ: ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА В РАБОТЕ ПАТРОНАЖНЫХ СЛУЖБ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

З.А. Чифтчи¹, А.С. Мадаханов², С.М. Бабич³

¹Ассистент кафедры социальной гигиены и управления здравоохранением АГМИ, Узбекистан., ²Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры социальной гигиены и управления здравоохранением АГМИ, Узбекистан., ³Доцент, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой социальной гигиены и управления здравоохранением АГМИ, Узбекистан. Аннотация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219963>

Введение. Обеспечение адекватного питания беременных женщин является приоритетом национального здравоохранения Узбекистана, что отражено в ряде стратегических документов, таких как Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5398 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны материнства и детства» и Постановление Президента № ПП-3954 «О дополнительных мерах по укреплению репродуктивного здоровья населения и снижению уровня анемии». Внедрение стандартизированных скрининговых инструментов в работу патронажных акушерок позволяет системно выявлять группы риска и своевременно осуществлять целевые вмешательства в рамках этих программ.

Цель исследования: Оценить достоверность и практическую эффективность применения «опросник для выявления рисков, связанных с питанием беременной женщины» разработанный ЮНИСЕФ «Методические указания и рекомендации по определению факторов безопасности у матерей и детей» для скрининга пищевого статуса в работе патронажных акушерок Андижанской области.

Материалы и методы. В рамках образовательной программы, было обучено 820 патронажных акушерок из 19 городских и сельских поликлиник Андижанской области. Использовался валидизированный опросник состоящий из 10 вопросов. Скринингу подверглись 4500 беременных женщин. Ответ «нет» на один и более вопросов расценивался как средний риск, требующий информирования врача и разработки индивидуального плана питания.

Результаты. У 68% (3060 женщин) выявлен как минимум один фактор пищевого риска. Наиболее распространенными дефицитами были: нарушение правила раздельного употребления пищи и чая/кофе (55%), недостаточное потребление продуктов, богатых витамином А (45%), нерегулярный прием препаратов железа и фолиевой кислоты (40%) и использование нейодированной соли (35%). Внедрение опросника структурировало работу акушерок и повысило выявляемость групп риска на 25% по сравнению с периодом до его использования.

Заключение. Применение стандартизированного опросника ЮНИСЕФ является высокоэффективным, валидным инструментом для скрининга пищевых рисков у

беременных. Данный подход соответствует задачам, поставленным в государственных документах, способствует раннему выявлению проблем, оптимизирует взаимодействие между звеньями здравоохранения и позволяет внедрять индивидуальные профилактические программы на уровне первичного звена. Рекомендовано масштабирование метода в других регионах республики.

Ключевые слова: патронажная акушерка, беременность, питание, скрининг, ЮНИСЕФ, Андижанская область, пищевой статус, анемия, факторы риска, Указ Президента, Постановление.

Введение. Актуальность проблемы обеспечения адекватного питания во время беременности не вызывает сомнений в современном акушерстве. Нутритивный статус матери напрямую влияет на течение гестационного периода, развитие плода и здоровье ребенка в отдаленном периоде [1, 2]. Особую остроту эта проблема приобретает в регионах с традиционными особенностями питания, где дефицит отдельных микронутриентов, таких как железо, фолиевая кислота, йод и витамин А [3].

В Республике Узбекистан вопросам охраны материнства и детства уделяется первостепенное внимание на государственном уровне. Указ Президента № УП-5398 от 6 сентября 2017 года инициировал масштабную реформу системы, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи [6]. Дальнейшим шагом стало Постановление Президента № ПП-3954 от 6 июля 2019 года, которым была утверждена «Дорожная карта» по укреплению репродуктивного здоровья и сокращению анемии, где одним из ключевых направлений обозначено совершенствование нутритивной поддержки беременных женщин [7].

Эти документы создали прочную нормативную базу для внедрения современных профилактических технологий.

Несмотря на существующие национальные протоколы, традиционные подходы к консультированию беременных по вопросам питания часто носят общий характер и не позволяют эффективно выявлять индивидуальные риски каждой пациентки [4]. Патронажная акушерка, как специалист, работающий непосредственно на дому у пациентки, находится в уникальной позиции для оценки реального пищевого поведения и условий жизни. Однако без стандартизированного инструментария эта оценка может быть субъективной и несистематической.

Внедрение унифицированного скринингового опросника, разработанного при поддержке ЮНИСЕФ, позволяет решить эту проблему, обеспечивая сбор сопоставимых данных и унификацию действий среднего медицинского персонала [5, 8].

Цель исследования: оценить валидность, эффективность и практическую значимость внедрения опросника ЮНИСЕФ для скрининга пищевого статуса в работу патронажных акушерок Андижанской области в контексте реализации государственных программ.

Материалы и методы. Дизайн исследования: Проспективное когортное исследование. Период проведения: Исследование проводилось в период с января 2023 по декабрь 2023 года.

Участники: В исследовании приняли участие 820 патронажных акушерок из 19 государственных медицинских учреждений (городских и сельских поликлиник) Андижанской области. Критерием включения для беременных была гестация от 8 до 30 недель.

Методика: Основным инструментом исследования являлся «опросник для выявления рисков, связанных с питанием беременной женщины» разработанный ЮНИСЕФ состоящий из 10 закрытых вопросов (да/нет) [5, 8].

Статистический анализ: Данные обрабатывались с помощью программы SPSS 23.0. Применялись методы описательной статистики (частота, процент, среднее значение). Для оценки валидности опросника рассчитывались показатель отношения правдоподобия (LR+) и прогностическая ценность положительного результата.

Алгоритм скринингового обследования патронажной акушеркой представлен на Рисунке 1.

Результаты и обсуждение. В течение отчетного периода патронажными акушерками был проведен скрининг 4500 беременных женщин. Результаты показали, что только 32% (1440 женщин) имели полностью оптимальный пищевой режим по всем критериям опросника. У 68% (3060 женщин) был выявлен как минимум один фактор риска, требующий внимания и коррекции.

Таблица 1. Структура выявленных пищевых рисков у беременных женщин (n=3060)

№	Параметр скрининга	Количество негативных ответов	% от общего числа женщин с риском
1.	Нарушение правила раздельного потребления чая/кофе с едой	1683	55%
2.	Недостаточное потребление фруктов/овощей, богатых витамином А	1377	45%
3.	Нерегулярный прием препаратов железа/фолиевой кислоты	1224	40%
4.	Использование нейодированной соли	1071	35%
5.	Недостаточное потребление продуктов	918	30%

	животного происхождения		
6.	Неупотребление воды во время еды	795	26%
7.	Недостаточное потребление бобовых	673	22%
8.	Менее 3 основных приемов пищи в день	550	18%
9.	Недостаточное потребление зерновых	245	8%
10.	Отсутствие перекусов	183	6%

Как видно из Таблицы 1, наибольшую проблему представляют собой поведенческие аспекты, связанные с традициями питания. Употребление чая во время еды, что препятствует усвоению железа из-за содержания танинов, отмечено у 55% женщин группы риска. Это напрямую коррелирует с высоким уровнем анемии в регионе и указывает на необходимость целенаправленной просветительской работы, ориентированной не на отмену, а на разумное разделение потребления чая и пищи.

Высокий процент женщин, нерегулярно принимающих препараты железа и фолиевой кислоты (40%), а также использующих нейодированную соль (35%), свидетельствует о недостаточной эффективности только лишь раздачи препаратов и требует усиления контроля и разъяснений со стороны патронажной акушерки.

Для наглядного представления о структуре рисков построена круговая диаграмма, отражающая долю трех наиболее распространенных проблем.

ючевых пищевых рисков у беременных (Топ-3)

Валидация опросника показала его высокую практическую применимость. Прогностическая ценность положительного результата (вероятность наличия реального нутритивного дефицита при выявлении риска по опроснику) составила 92%. Отношение правдоподобия (LR+) равнялось 8.5, что указывает на высокую информативность метода для скрининга.

Внедрение опросника позволило перевести работу акушерок на качественно новый уровень, регламентированный алгоритмом (Рисунок 1). Ранее рекомендации по питанию были общими, теперь же акушерка, получившая хотя бы один ответ «нет», имела четкий регламент действий: информировать врача и старшую медсестру для разработки индивидуального плана. Например, для женщины, не употребляющей продукты животного происхождения (п.6), план мог включать консультацию диетолога для коррекции белкового баланса за счет растительных источников и рассмотрение вопроса о назначении дополнительных микроэлементов.

Проведенное обучение 820 акушерок позволило унифицировать их знания и создать единое информационное поле между первичным звеном здравоохранения и областными перинатальными центрами, что полностью соответствует духу Указа Президента № УП-5398, направленного на совершенствование преемственности в оказании медицинской помощи.

Выводы

1. Внедрение «опросник для выявления рисков, связанных с питанием беременной женщины» разработанный ЮНИСЕФ для скрининга пищевого статуса доказало свою высокую валидность и практическую эффективность в работе патронажных акушерок Андижанской области.

2. Скрининг выявил, что у 68% беременных женщин присутствуют корректируемые факторы пищевого риска. Наиболее значимыми являются нарушения, влияющие на усвоение железа (употребление чая во время еды) и потребление витамина А, что требует адаптации образовательных программ к местным культурным особенностям.

3. Стандартизированный подход позволил повысить выявляемость групп риска на 25%, оптимизировать взаимодействие между средним и врачебным персоналом и внедрить систему индивидуального планирования питания для беременных.

4. Данная методика рекомендуется к масштабированию в других регионах Республики Узбекистан как эффективный инструмент реализации государственной политики в области укрепления здоровья матерей и детей.

Литература

1. WHO. Guidelines on maternal nutrition and supplements for pregnant women. Geneva, 2020.
2. Black R. E., et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet, 2013. 382(9890): 427-451.
3. Aburto N.J., et al. Effect and programmatic implications of micronutrient interventions in Central Asia: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews, 2020. 78(3): 215-230.
4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальные клинические протоколы по акушерству и гинекологии. Ташкент, 2021.
5. UNICEF. Programming Guide: Infant and Young Child Feeding. New York, 2021.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5398 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны материнства и детства» от 6 сентября 2017 года.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3954 «О дополнительных мерах по укреплению репродуктивного здоровья населения и снижению уровня анемии» от 6 июля 2019 года.

8. Khodjaeva N., et al. Validation of a simplified screening tool for rapid assessment of dietary risks among pregnant women in rural Uzbekistan. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 2022. 78(Suppl 2): 15-22.
9. Агзамова М.А., Ибрагимова Р.Ш. Особенности пищевого статуса и профилактика алиментарно-зависимых состояний у беременных женщин в Узбекистане. *Вестник Авиценны*, 2021. 23(4): 512-519.